

BIOMODELAGEM VIRTUAL NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO: EXPLORANDO OS BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA DE SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS

Filipe Gouveia Cavalcante – Universidade Federal do Norte do Tocantins – filipe.cavalcante@ufnt.edu.br

Alexandre da Costa Machado Matos Segundo – Universidade Federal do Norte do Tocantins –
alexandre.segundo@ufnt.edu.br

Jailson Teixeira Medeiros – Universidade Federal do Norte do Tocantins – jailson.medeiros@ufnt.edu.br

Leticia Nunes de Aragão – Universidade Federal do Norte do Tocantins – leticia.aragao@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva – Universidade Federal do Norte do Tocantins – ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A biomodelagem virtual a partir de exames de imagem é uma técnica que auxilia o planejamento cirúrgico na fase pré-operatória. Esse método transforma imagens médicas, como tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, em modelos tridimensionais digitais, que podem ser convertidos em protótipos físicos por meio da impressão 3D. Assim, essa inovação tem sido amplamente aplicada em diversas áreas, incluindo cirurgia ortopédica, bucomaxilofacial, cardiovascular e neurocirurgia. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão concisa para identificar os principais softwares de segmentação utilizados na biomodelagem virtual e os benefícios que essa tecnologia proporciona ao planejamento cirúrgico. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa realizada na base de dados MEDLINE, utilizando os descritores “surgical planning”, “softwares” e “3D printing”, combinados pelo operador AND. Foram encontrados 250 artigos publicados entre 2020 e 2024, sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos. **RESULTADOS:** Dos 250 artigos analisados, 229 foram excluídos por não atenderem ao delineamento da pesquisa, nesse rol, 119 eram pagos e 100 inadequados ao objetivo proposto, resultando em uma amostra final de 21 artigos. Os estudos selecionados destacaram o uso de três principais softwares gratuitos e de código aberto: Invesalio, 3D Slicer e Ultimaker Cura. O software de segmentação mais citado foi o 3D Slicer, recomendado por sua compatibilidade com múltiplas modalidades de imagem (tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia) e por oferecer ferramentas avançadas de segmentação, incluindo crescimento de região, thresholding, segmentação baseada em aprendizado de máquina e opções manuais para refinamento, além da capacidade de exportação para impressão 3D. Em relação às principais contribuições para o planejamento cirúrgico, os aspectos mais mencionados foram: redução do tempo operatório, possibilidade de simulação e treinamento cirúrgico, observação das variações anatômicas do paciente, otimização da tomada de decisões intraoperatórias e facilitação da identificação de lesões, tumores e fraturas, resultando em melhores desfechos clínicos. **CONCLUSÃO:** Os resultados desta revisão indicam que a biomodelagem virtual, por meio de softwares de segmentação, é uma ferramenta valiosa no planejamento cirúrgico. O 3D Slicer foi o software mais utilizado, destacando-se por sua compatibilidade com diferentes modalidades de imagem e por seus recursos avançados de segmentação e impressão 3D. Entre os principais benefícios observados, destacam-se a redução do tempo operatório, a simulação e o treinamento cirúrgico, a melhor visualização anatômica e a otimização da tomada de decisões intraoperatórias. Dessa forma, a incorporação desses softwares pode aprimorar os resultados cirúrgicos e ampliar o acesso a abordagens mais precisas e eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: imagens médicas, planejamento cirúrgico, segmentação 3D.

REFERÊNCIAS:

HUANG, H. et al. Preoperative planning using 3D printing technology in orthopedic surgery. *BioMed Research International*, [s.l.], v. 2021, p. 1-10, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33652844/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

KAMIO, T.; SUZUKI, M.; ASAUMI, R.; KAWAI, T. DICOM segmentation and STL creation for 3D printing: a process and software package comparison for osseous anatomy. *3D Printing in Medicine*, v. 6, n. 1, p. 17, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s41205-020-00069-2>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MENDONÇA, C. J. A.; GUIMARÃES, R. M. D. R.; PONTIM, C. E.; GASOTO, S. C.; SETTI, J. A. P.; SONI, J. F.; SCHNEIDER, B. Jr. An overview of 3D anatomical model printing in orthopedic trauma surgery. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, v. 16, p. 875-887, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37038452/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

MOGHIMI, M. et al. Application of 3D printing in preoperative planning. *Journal of Clinical Medicine*, [s.l.], v. 10, n. 4, p. 775, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33652844/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

WAKE, N.; ROSENKRANTZ, A. B.; HUANG, R.; GINOCCHIO, L. A.; WY SOCK, J. S.; TANEJA, S. S.; HUANG, W. C.; CHANDARANA, H. Impact of 3D printed models on quantitative surgical outcomes for patients undergoing robotic-assisted radical prostatectomy: a cohort study. *Abdominal Radiology (New York)*, v. 48, n. 4, p. 1401–1408, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00261-023-03815-2>. Acesso em: 19 mar. 2025.